

Interview mit Matthias Prinz (MP) und Martin Kallenborn (MK) den Autoren von ChronoCops.

Das Interview wurde von Klemens Franz (KF) per Mail geführt.

Antworten vom 7.8.2025
DOI: 10.5281/zenodo.17213892

KF: Welche Point'n Click Adventures von Lucas Arts habt ihr in den 80er und 90er Jahren gespielt? Welche haben euch besonders geprägt bzw. gefallen?

MP: *Angefangen hat alles mit Monkey Island. Diese Art von Spiel hat mich von Anfang an begeistert und ich wollte wissen, was es da noch so alles gibt. Mein Vater hat mir dann zum 9. Geburtstag Monkey Island 2 zum Geburtstag geschenkt, das war eins der tollsten Geschenke für mich. Ich konnte dort total abtauchen. Dann kam ein Freund mit „Indy 3“ (das erste Indiana Jones Adventure) um die Ecke und das hat uns auch ewig lange beschäftigt und dann ging es immer weiter. Man muss dabei ja bedenken, dass es noch kein Internet gab, wo man auf alle Spiele einfach so zugreifen konnte. Entweder hatte im Freundeskreis jemand die Spiele, die man sich ausleihen konnte oder man hat sich im Spieleladen oder in Magazinen mit den Spielen nach und nach eingedeckt. Oh mann, jetzt fühle ich mich richtig alt!*

KF: Habt ihr neben den Lucas Arts Adventures auch Spiele von anderen Entwicklern gespielt? Wenn ja, welche?

MP: *Ich hatte Phasen, da habe ich wirklich alle Adventures gespielt, die mir unter die Finger gekommen sind. Besonders gefesselt und inspiriert haben mich noch die Gabriel Knight Adventures von Sierra. Jane Jensen, die Autorin, hat ein unglaubliches Gespür für spannende und fesselnde Geschichten mit Mystery-Touch.*

MK: *Oh ja, die waren super, vor allem der zweite Teil. Mir fallen noch die ersten beiden Simon the Sorcerer Spiele ein, die hatten auch einen ganz speziellen Humor.*

KF: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Point'n Click Adventures als analoges Spiel umzusetzen? Was war der Ausgangspunkt? Was war die Motivation?

MP: *Wenn wir etwas sehen, was wir cool finden, dann wollen wir auch immer direkt selbst etwas in diese Richtung machen. Das hat schon in der Kindheit angefangen mit Geschichten, Musik, Software und natürlich Spielen. Irgendwie war es dann nur logisch, dass wir irgendwann unsere liebsten Hobbies zusammenbringen. Außerdem dachten wir, dass wir da vielleicht in eine Marktlücke stoßen, denn ein funktionierendes Spiel und eine witzige, spannende Story zusammen zu bringen, kann nicht jeder.*

KF: Wie seid ihr auf den ChronoDecoder (bzw. das Decodieren mittels Linien) gekommen? Hattet ihr auch andere technische Lösungen in Entwicklung?

MP: *Der ChronoDecoder war tatsächlich eine recht späte Entwicklung. Wir hatten am Anfang versucht eine Decodiermaschine mit mehreren in sich verschlungenen Zahnrädern zu bauen. Aber durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten in ChronoCops ging das Konzept am Ende doch*

nicht auf. Es wäre auch viel zu frickelig in der Handhabung gewesen. Deshalb sind wir auf diese pragmatische, aber sehr effiziente Lösung gekommen, den Linien zu folgen. Etwas ähnliches haben wir auch in unserem Spiel „Redcliff Bay Mysteries“ erfolgreich eingesetzt. In ChronoCops haben wir diesen Mechanismus noch weiterentwickelt und um den Möglichkeit erweitert, dass man jede Karte an jedem Ort anlegen kann. Das war wirklich knifflig umzusetzen und unser Illustrator hat sich auch sehr gefreut ...

KF: Was war die größte Herausforderung bei der Übertragung der Point'n Click Struktur in ein analoges Medium? Gab es Aspekte, an denen ihr besonders lange entwickelt habt?

MP: *Neben dem Erfinden von cleveren Rätseln war sicherlich die größte Herausforderung das vorgegebenes Kartenlimit einzuhalten. Wir haben die Spiele mehrmals umbauen müssen, weil an der ein oder anderen Stelle weitere Karten für Hinweise oder andere Informationen gebraucht wurden, die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Da man in ChronoCops jeden Gegenstand überall benutzen kann, mussten wir aufpassen, dass es auch für logische, aber nicht zielführende, Aktionen Antworten gab. Du willst ja auch nicht bei jeder falschen Kombination den Satz „Das geht so nicht!“ lesen.*

KF: Woher kam die Idee, Zeitreise als Thema zu wählen?

MP: *Tatsächlich war die Idee eines Zeitreise-Spiels zuerst da. Wir kannten keine wirklich guten Zeitreise-Spiele, bei denen man auch wirklich die Ereignisse im Zeit-Kontinuums ändert. Anfangs sind wir noch recht mechanisch an die Sache rangegangen: Man hat einen Kartenstapel durchgearbeitet und Karten ein- und aussortiert, je nachdem was man gemacht hat. Das hat uns aber nicht überzeugt und so kamen wir auf die Idee, eine Story drumherum zu bauen und dann sind wir eher durch Zufall in einem Art Adventure-Spiel gelandet. Im Nachhinein absolut logisch ...*

KF: Nachdem ChronoCops drei Titel (und eine Promo-Folge) umfasst, habt ihr sicher eine gewisse Vorgehensweise im Design entwickelt. Wie sah dieser Prozess in etwa aus? Gibt es eine Art Design-Dokument?

MP: *Natürlich wächst man mit der Erfahrung. Den ersten Teil rund zu kriegen, sowohl thematisch als auch mechanisch war ein ziemlicher Kraftakt. Auch das Bauen des Prototypen und des Chronodecoders war ziemlich knifflig. Davon konnten wir dann in den Folgetiteln profitieren, die dann viel schneller von der Hand gingen. Trotzdem wollten wir auch immer wieder etwas Neues einbauen, was man vor allem im dritten Teil sieht. Um nicht den Überblick zu verlieren, haben wir für alle Fälle eine Art Flow-Chart entwickelt. Dabei haben wir uns vom Konzept des „Puzzle Dependency Chart“ von Ron Gilbert, dem Erfinder und Entwickler von Monkey Island, inspirieren lassen. Einfach mal googeln!*

KF: Wie geht ihr an das Design eines Rätsels heran? Beginnt ihr mit einer (konzeptionellen) Idee oder mit einer (thematischen) Situation?

MP: *Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Ideen sind im Auto, im Urlaub oder bei einem gemeinsamen Kaffee entstanden. Wir haben immer versucht zu überlegen, welche absurden Situationen entstehen könnten, wenn man durch die Zeit reisen könnte. Wie bei so vielen kreativen Tätigkeiten, kann man es aber selten erzwingen. Manchmal sprudeln die Ideen nur so heraus und wir entwickeln im Ping-Pong miteinander in kurzer Zeit komplette Story-Lines und die dazu gehörigen Rätsel und manchmal sitzt du da und fragst dich, ob du jemals wieder was Sinnvolles zu Papier bringen wirst.*

KF: Point'n Click Adventures leben auch vom Humor – wie (bewusst) habt ihr diesen umgesetzt? Wann im Design Prozess wurde der Humor „eingepflegt“? Wieviel kam diesbezüglich vom Verlag?

MP: *Wir können behaupten, dass 90% des Humors aus unseren verrückten Köpfen entsprungen ist. Tatsächlich musste auch noch einiges „entschärft“ werden, weil es manchmal zu abgedreht war. Humor ist Geschmackssache, da kann man es sowieso nicht jedem recht machen. Wir lieben es schräg und verrückt und lachen am liebsten selbst über unseren eigenen Blödsinn. Dann macht das alles auch am meisten Spaß. Und wenn Andere diesen Humor dann auch teilen, ist das umso schöner.*

KF: Gab es Wortspiele, Meta-Gags oder absurde Kombinationsrätsel, bei denen ihr ganz bewusst an Lucas Arts Adventures angeknüpft habt?

MP: *Es ist vermutlich kein Geheimnis, dass wir sehr stark von „Day of the Tentacle“ inspiriert wurden, bei dem es auch um Zeitreisen geht und das ein ähnliches Grundprinzip verfolgt. Insofern gibt es schon einige Parallelen. Wir wollten aber auch bewusst nicht zu viele Referenzen einbauen, um das Spiel einer möglichst breiten Zielgruppe schmackhaft zu machen. Trotzdem sind wir an einer Stelle zum Beispiel auch mal einem Städtchen namens Hill Valley unterwegs.*

KF: Gibt es etwas in digitalen Point'n Click Adventures, das ihr bewusst nicht übernommen habt? Wenn ja, warum?

MP: *Wir haben uns entschieden, dass man keine Gegenstände miteinander kombinieren kann. Das hätte die Komplexität massiv erhöht und außerdem die Herausforderung mit dem Kartenlimit noch verschärft ...*

KF: Ihr erwähnt ja Hill Valley als Meta-Gag. Ich finde das als Beispiel spannend bzw. exemplarisch, weil dabei eben Meta- oder Popkultur-Wissen verwendet wird, um wesentliche Hinweise für die Lösung eines Rätsels zu geben. Viele Menschen wissen, dass in die Uhr der Blitz einschlägt. Die Frage ist, wie subtil solche Hinweise versteckt werden. Habt ihr vielleicht Beispiele aus den ChronoCops Spielen, die nicht gut funktioniert haben, weil die Hinweise eben zu subtil, zu gut, zu meta, zu nerdig waren? Gab es diesbez. Feedback der Spielenden? (Zur Sicherheit: Ich fände ein negatives Beispiel für eine Analyse viel spannender, als ein gutes - mir kommen die meisten nämlich sehr schlüssig vor; drum die Frage.)

MP: *Es ist natürlich schade, wenn man Meta-Gags einbaut und nur wenige Leute sie verstehen. Zum Beispiel haben wir in ChronoCops 3 eine Szene mit Bill Gates, bei der sein Eisautomat einen blauen Bildschirm mit Fehlermeldung zeigt und Bill Gates sagt, dass das der Grund sei, warum das Produkt noch nicht ausgeliefert wird. Das ist eine Referenz zu einer wahren Begebenheit, nämlich als Bill Gates der Öffentlichkeit das erste Mal Windows 98 vorgestellt hat und der berühmte „Blue Screen of Death“ kam (<https://www.youtube.com/watch?v=IW7Rqwwth84>) – Leider haben das viele Tester nicht verstanden, vor allem auch weil der bekannte Blue Screen natürlich schon Jahrzehnte nicht mehr existiert :)*

Außerdem gibt es noch eine Szene mit den Apple-Gründern Steve Jobs und Steve Wozniak, die auf einem alten Atari Pong spielen. Tatsächlich haben Steve Jobs und Steve Wozniak gemeinsam bei Atari gearbeitet und am Pong-Nachfolger „Breakout“ gearbeitet, insofern sind sie hier bei der Recherche zu sehen.

Und dann gibt es noch Brian May, der Gitarrist von Queen, der behauptet auch ein ChronoAgent zu sein, weil Physik seine Leidenschaft ist. Tatsächlich hat Brian May einen PhD in Astro-Physik.

Diese ganzen Gags zünden leider nur manchmal, oft lesen die Spieler einfach drüber und runzeln mit der Stirn, weil die Situation so absurd ist. Wenn das derjenige, der die Karte vorliest also nicht versteht und entsprechend „in Szene setzen kann“, dann zündet der Gag nicht. Das ist beim Testen dann auch immer etwas frustrierend, weil man sich ja extra viel Mühe gegeben hat bei der Recherche. In solchen Situationen fragt man sich schon, ob es überhaupt notwendig war, die Szene zu auszuschnücken. Aber auf der anderen Seite ist es umso belohnender, wenn jemand in der Spielrunde die Referenz erkennt und begeistert etwas dazu beitragen kann.

Aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich habe Monkey Island 2 nach über 20 Jahren noch einmal auf Englisch durchgespielt und so viele Gags entdeckt, die ich als Kind garnicht verstanden oder realisiert habe. Und das ist dann doch umso toller, wenn man später nochmal etwas entdeckt, was einem beim ersten Durchlauf entgangen ist.
